

e-SAFE

GEIE* e-SAFE

Dare futuro agli Edifici

Nato dall'Innovazione Europea. Creato per un impatto duraturo.

Il GEIE e-SAFE è una partnership europea nata per replicare e ampliare il successo del progetto e-SAFE, finanziato da Horizon 2020. Un'iniziativa pionieristica che combina efficienza energetica, resilienza sismica e principi di economia circolare in una soluzione di riqualificazione unica e scalabile.

Il nostro approccio integrato trasforma gli edifici in asset più sicuri, sostenibili, belli e durevoli, evitando la ricollocazione degli abitanti durante i lavori e riducendo la produzione di rifiuti in cantiere.

Le nostre tecnologie sono ideali per gli edifici in calcestruzzo armato costruiti prima delle moderne normative antisismiche e sull'efficienza energetica.

* Gruppo Europeo di Interesse Economico

PERCHÉ SCEGLIERE e-SAFE?

Creiamo valore per il settore pubblico e privato, rispondendo ai bisogni più urgenti della riqualificazione:

AUTORITÀ PUBBLICHE

Migliorare l'efficienza energetica, ridurre la vulnerabilità sismica e valorizzare il patrimonio costruito.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA & SCUOLE

Ristrutturare in tempi rapidi, con minimo disturbo e impatti concreti per le comunità più vulnerabili.

CITTADINI

Vivere e studiare in ambienti più sicuri, confortevoli e meno energivori.

ARCHITETTI & INGEGNERI

Utilizzare componenti prefabbricati modulari e ad alte prestazioni, che semplificano le ristrutturazioni più complesse.

Un approccio circolare e resiliente alla riqualificazione

L'approccio e-SAFE promuove l'**economia circolare** attraverso la riqualificazione degli edifici esistenti, evitando così demolizioni non necessarie. Le nostre soluzioni contribuiscono in diversi modi:

- Utilizzando legno e altri materiali sostenibili, riciclati o riciclabili
- Impiegando tecnologie non distruttive
- Prolungando la vita utile degli edifici, migliorandone la sicurezza, il comfort e l'efficienza
- Riducendo il consumo di risorse e i rifiuti edili
- Offrendo soluzioni modulari e replicabili che si adattano a ogni specifica esigenza

Pensato per scuole, edilizia residenziale pubblica ed edifici pubblici

Gli edifici pubblici devono soddisfare elevate esigenze e rispondere a rigorosi vincoli normativi. e-SAFE ti aiuta a soddisfarli tutti:

- Ristrutturazioni rapide e poco invasive, ideali per scuole e abitazioni in uso
- Conformità alle normative europee in materia di efficienza energetica e sicurezza sismica
- Riduzione dei costi di gestione e dell'impatto ambientale
- Maggiore comfort e qualità dell'aria per gli utenti
- Miglioramento dell'immagine architettonica
- Resilienza a terremoti, crisi energetiche e cambiamenti climatici

COSA OFFRIAMO

Non offriamo prodotti standard, ma soluzioni su misura di riqualificazione integrata:

- ❑ **Implementazione:** Appliciamo il modello E-SAFE in nuove aree geografiche
- ❑ **Progettazione:** Sviluppiamo progetti di riqualificazione su larga scala.
- ❑ **Competenza:** Offriamo supporto tecnico, formazione e capacity building per tutti gli stakeholder.
- ❑ **Tecnologie:** Diffondiamo sul mercato soluzioni innovative e a basse emissioni di carbonio

Le nostre tecnologie principali

Ogni sistema è progettato per migliorare prestazioni energetiche, sicurezza antisismica e resilienza degli edifici, in modo **economico e scalabile**:

E-CLT

Pannelli prefabbricati in legno a strati incrociati con dissipatori sismici integrati per la sicurezza antisismica e l'efficienza energetica

G-PANEL

Pannelli prefabbricati in legno che integrano isolamento, serramenti ad alte prestazioni e finiture personalizzate.

G-EXOS

Esoscheletri in acciaio per migliorare le prestazioni antisismiche e valorizzare l'immagine architettonica.

e-THERM

Sistemi integrati per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, alimentati da fonti rinnovabili.

e-TANK

Serbatoi compatti ed efficienti per l'accumulo di acqua calda sanitaria, ottimizzati per sistemi ibridi.

e-BEMS

Sistema di gestione energetica dell'edificio per monitorare, controllare e ottimizzare comfort e consumi.

e-DSS

Strumento digitale di supporto decisionale per pianificare interventi mirati ed efficaci.

I TUOI VANTAGGI

Con le soluzioni e-SAFE è possibile ottenere:

- ✔ Fino al 90% di risparmio energetico
- ✔ Adeguamento sismico
- ✔ Ristrutturazioni rapide, economiche e con minimo disturbo
- ✔ Maggiore comfort e migliore qualità dell'aria
- ✔ Vita utile dell'edificio più lunga e minore impatto ambientale
- ✔ Allineamento con il Green Deal europeo e gli obiettivi di economia circolare

Impatto reale e quantificabile

Fino al 90% di riduzione dei consumi di energia primaria

Fino al 90% di riduzione delle emissioni di CO₂

Risparmio di tempo e costi grazie alla prefabbricazione

Fino al 100% di resistenza antisismica

Meno rifiuti da costruzione e maggiore durata degli edifici

Dalla ricerca alla trasformazione concreta

Il progetto Horizon 2020 e-SAFE ha dimostrato che è possibile combinare in un unico sistema riqualificazione integrata, convenienza economica, sicurezza antisismica ed economia circolare.

Oggi, attraverso il GEIE e-SAFE, stiamo trasformando questo modello in realtà, aiutando città, agenzie abitative e proprietari di edifici in tutta Europa a costruire un futuro resiliente e sostenibile.

e-SAFE è formalmente costituito come Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), che consente la collaborazione transfrontaliera e la diffusione su larga scala delle soluzioni tecnologiche sviluppate.

esafe-buildings.eu
secretariat@esafe-buildings.eu

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 893135.